

AYOLLAR O'RTASIDA BACHADON BO'YNI RAKINI OLDINI OLISH CHORA- TADBIRLARI

Fayzullayeva Yulduzxon

Patologik anatomiya yo'nalishi 2-bosqich ordinatori

Andijon tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15798846>

Bachadon bo'yni raki — bu zamonaviy onkologiyada eng ko'p uchraydigan, ammo ayni paytda eng samarali oldi olinadigan saraton turlaridan biri hisoblanadi. Boshqa ko'plab saraton turlaridan farqli o'laroq, bachadon bo'yni raki ko'pincha uzoq vaqt davomida sezilarsiz kechadi va klinik jihatdan faollashgan paytda ko'pchilik hollarda kech bosqichlarda aniqlanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 600 mingdan ortiq ayolda ushbu kasallik aniqlanadi va ularning yarmiga yaqini hayotdan ko'z yumadi. Bu esa kasallikni erta aniqlash va profilaktik choralarda ko'rishning naqadar dolzarb masala ekanini ko'rsatadi. GLOBOCAN 2024 hisobotida bachadon bo'yni raki ayollar orasidagi saraton bilan bog'liq o'limlar orasida to'rtinchi o'rinni egallaydi. Shu bois, barcha rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda ham, bu masalaga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimi tomonidan so'nggi yillarda olib borilayotgan skrining dasturlari, JSST tavsiyalariga asoslangan emlash kampaniyalari, aholini xabardor qilish bo'yicha tibbiy-ma'rifiy tadbirlar ushbu kasallikni erta bosqichda aniqlashga xizmat qilmoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har yili respublikada 2 mingdan ortiq ayollarda bachadon bo'yni raki aniqlanadi. Afsuski, bemorlarning aksariyati kasallikning o'rta yoki kech bosqichlarida shifokorga murojaat qilgani sababli, davolash samarasi past, hayot sifati va davomiyligi qisqaradi. Aynan shu jihat kasallikning ijtimoiy xavfini yanada oshiradi.

Kasallik etiologiyasida asosiy rolni inson papillomavirusi (HPV) o'ynaydi. Virus jinsiy yo'l bilan yuqadi va organizmda uzoq muddat saqlanib qolgan holatda bachadon bo'yni epiteliy hujayralarida o'zgarishlarni boshlaydi. Ayniqsa 16 va 18-turlari onkogen potentsiali yuqori hisoblanadi. Virus hujayra yadrosiga kirib, genetik tuzilishini o'zgartiradi, hujayra bo'linish ritmi buziladi, bu esa displaziya, undan esa saraton rivojlanishiga olib keladi. Ayrim ayollarda infeksiya immun tizim tomonidan bartaraf qilinadi, biroq xavf omillari mavjud bo'lgan hollarda (erta jinsiy aloqa, ko'p jinsiy hamkorlar, OIV infeksiyasi, chekish, immunosupressiya) virus uzoq muddat faol bo'lib qoladi va jarayonni kuchaytiradi.

Xalqaro tadqiqotlar natijasida isbotlangan faktlardan biri shuki, HPV virusi bilan uzoq muddatli infeksiyalangan ayollarda bachadon bo'yni epiteliy to'qimalarida CIN I–III bosqichli displaziya holatlari kuzatiladi. Bu bosqichlar sitologik tekshiruv orqali aniqlanadi va kechiktirmasdan davolanishi kerak. Aynan shu o'zgarishlarni erta aniqlashda skrining dasturlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Pap-test (Papanikolau usuli) bu borada eng oddiy, arzon, ammo juda samarali vositadir. Shuningdek, HPV testi, kolposkopiya, biopsiya usullari yordamida tashxis to'liq tasdiqlanadi. Agar kasallik erta bosqichda aniqlansa, jarrohlik (konizatsiya, histerektomiya) orqali to'liq davolanishi mumkin.

O'zbekistonning ayrim tumanlarida olib borilayotgan amaliy tajriba bu borada juda yaxshi natijalar bermoqda. Masalan, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani KTMPda 2023–

2024 yillar davomida 35–65 yoshdagi ayollar o‘rtasida bachadon bo‘yni rakini erta aniqlash bo‘yicha skrining dasturi amalga oshirildi. 2023-yilda jami 10 158 nafar ayol tekshiruvdan o‘tkazilib, 1 775 ta patologik holat qayd etildi. Shundan 45 tasi yengil darajadagi displaziya, 50 tasi o‘rta darajadagi displaziya, 10 tasi og‘ir displaziya holati edi. 2024-yilda esa 16 136 ta ayolning sitologik tahlili o‘tkazilib, 2 440 ta holatda o‘zgarishlar aniqlangan. Bu holatlar orasida 50 ta yengil darajadagi displaziya, 35 ta o‘rta va 10 ta og‘ir darajadagi HSIL mavjud bo‘lib, qolgan holatlar yallig‘lanish yoki reaktiv o‘zgarishlar bilan kechgan. Bu natijalar muntazam skrining dasturlari orqali saraton oldi o‘zgarishlarni erta aniqlash va davolash mumkinligini isbotlaydi.

2023–2024-yillar bo‘yicha bachadon bo‘yni rakiga oid skrining natijalari

Ko‘rsatkichlar	2023-yil	2024-yil
Tekshiruvdan o‘tgan ayollar soni	10 158	16 136
yengil displaziya	45	50
o‘rta darajadagi displaziya	50	35
og‘ir darajadagi displaziya	10	10
Yallig‘lanish/reactiv o‘zgarishlar	1 670	2 345

Davolash usullari kasallik bosqichiga bog‘liq holda tanlanadi. Boshlang‘ich bosqichlarda lazer, krioterapiya, konizatsiya kabi usullar, o‘rta va kech bosqichlarda esa nurlanish va kimyoterapiya, ayrim hollarda esa total histerektomiya qo‘llaniladi. Statistika ma‘lumotlariga ko‘ra, erta bosqichda aniqlangan holatlarda 5 yillik omon qolish darajasi 90–95% ni tashkil etsa, kech bosqichlarda bu ko‘rsatkich 25–30% dan oshmaydi. Shu bois har qanday sog‘lom ayol muntazam ravishda skrining tekshiruvlaridan o‘tishi zarur.

Profilaktika choralari orasida eng muhim va ishonchli vosita bu — HPV ga qarshi emlashdir. 9–14 yoshdagi qizlarga ushbu vaktsina kiritilishi ularni butun hayoti davomida HPV virusi sababli yuzaga keladigan o‘zgarishlardan himoya qiladi. Avstraliya, AQSh va ko‘plab Yevropa davlatlarida ushbu emlash dasturlari 15 yildan beri amalda bo‘lib, bachadon bo‘yni raki holatlari 70–80% ga kamaygan. O‘zbekistonda esa 2023-yildan boshlab bosqichma-bosqich HPV vaktsinatsiyasi yo‘lga qo‘yilgan. Biroq bu borada aholining xabardorligini oshirish va ota-onalar orasida ishonch uyg‘otish muhim.

Profilaktika faqat emlash bilan cheklanmasligi lozim. Ayollar orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, gigiyena, xavfsiz jinsiy hayot, chekishdan voz kechish, muntazam ginekologik ko‘riklar — bularning barchasi kasallikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, tibbiyot xodimlari, ayniqsa patronaj hamshiralarning aholi orasida ma‘rifiy ish olib borishdagi roli katta. Har bir mahallada, ayollar maslahat markazlarida, poliklinikalarda ayollarni ogohlantirish, bepul tekshiruvlar o‘tkazish orqali bu muammoning oldi olinadi.

Aholining sog‘lom turmush tarzi bo‘yicha xabardorligini oshirishda ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, maktablar, kollejlarda, xotin-qizlar qo‘mitalari, jamoatchilik faollari

birgalikda ishlashi lozim. Maqsad — ayolning o'z sog'lig'i uchun javobgar ekanini anglashiga erishishdir. Har bir ayol o'z salomatligi uchun shifokorga emas, o'ziga mas'ul ekanini his qilsa, kasalliklarning aksariyatini oldindan bartaraf etish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bachadon bo'yni raki — erta aniqlansa, davosi bor, kechiksa, o'lim xavfini tug'diradigan kasallikdir. O'zbekiston uchun bu masalaning dolzarbligi yuqori bo'lib, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan skrining, emlash va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha chora-tadbirlar ijobiy natijalar bermoqda. Ammo bu yetarli emas — har bir ayol, har bir ona, har bir o'qituvchi, har bir hamshira va jurnalist bu kurashda faol ishtirok etmog'i lozim. Faqat shundagina bachadon bo'yni rakiga qarshi kurashda haqiqiy yutuqlarga erishamiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization. (2024). *Cervical cancer*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>
2. GLOBOCAN 2024. *Cervical cancer statistics worldwide*. International Agency for Research on Cancer (IARC).
3. Bosch F.X., de Sanjosé S. (2007). Human papillomavirus and cervical cancer—burden and assessment of causality. *Journal of the National Cancer Institute Monographs*, (31), 3–13.
4. Arbyn M., Weiderpass E., Bruni L., et al. (2020). Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2020: a worldwide analysis. *The Lancet Global Health*, 8(2), e191–e203.
5. Орипова, М.М. (2023). Ахоли орасида бачадон бўйни саратонини эрта аниқлашда скрининг дастурларининг аҳамияти. *Тиббиётда муаммолар ва ечимлар*, 2(11), 45–48.
6. Касимова, Д.Ш., Носирова, Г.Р. (2022). Бачадон бўйни саратонини олдини олишда HPV эмлашнинг роли. *Амалий тиббиёт*, 4(1), 112–115.
7. Bruni L., Saura-Lázaro A., Montoliu A., et al. (2022). HPV vaccination introduction worldwide and WHO global strategy. *Preventive Medicine*, 154, 106900.